

MAVZU: SINGAPUR MATEMATIKASI VA SEREBRY PLATFORMASI

Bahodirjonova Mohinabonu Bekzodjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Matematika yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Raqam: +998999177605

Gmail: mohinabonubahodirjonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716974>

Annotatsiya: ushbu maqolaning mazmuni shundan iboratki bunda matematika fanining mohiyati, hayot bilan hamnafas holda ta‘lim berish, matematika mavzulari, misol va masalalarni yechishda sodir bo‘ladigan ba‘zi muammolarni Singapur matematikasi yordamida oson hal qilish yo‘llarini ko‘rsatib berishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Singapur matematikasi, matematikani tushunarli o‘qitish, ko‘rgazmali o‘rgatish usullari, raqamli texnologiyalar yordamida talim, Serebry onlayn platformasi, individual yondashuv, interaktiv topshiriqlar, zamonaviy matematika metodlari.

Annotation: The content of this article focuses on the essence of mathematics, teaching it in harmony with real life, and presenting ways to easily solve certain problems encountered while teaching mathematical topics, examples, and exercises through the use of Singapore Math.

Keywords: Singapore Mathematics, teaching mathematics clearly, visual teaching methods, education through digital technologies, Serebry online platform, individual approach, interactive tasks, modern methods of mathematics.

Аннотация: Содержание данной статьи заключается в раскрытии сущности математики, обучении в гармонии с жизнью, а также в показе способов легкого решения некоторых проблем при объяснении математических тем, примеров и задач с помощью сингапурской математики.

Ключевые слова: Сингапурская математика, понятное преподавание математики, наглядные методы обучения, образование с использованием цифровых технологий, онлайн-платформа Serebry, индивидуальный подход, интерактивные задания, современные методы преподавания математики.

Kirish: Ta'limning yangi ustuvor yo'nalishlari o'qituvchilarni maktablarda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qidirish va ularni darslarga tadbiq etishga undaydi, bu esa ta'limda yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi. . Bugungi kunda dunyo ta'limi tez sur'atlarda raqamlashtirilmoqda. XXI asr texnika taraqqiyoti asri bo'lib, hayotning barcha jabhalariga texnika omillari kirib kelmoqda,

tabiiyki insonlarni bu yangiliklarga ishtiyoqi yuqori. O'qituvchi darsga tayyorlanar ekan, hozirgi zamon bilan hamnafas holda turli xil yangi metodlar, kompyuter texnikasi va AKT dan foylanishi o'quvchi uchun kuchli qiziqish uyg'otishi ayni muddao. Shu jihatdan matematika fanini ham o'qituvchi har doimgidan yana ham tushunarli, qiziqarli bo'lishi uchun so'nggi pedagogik texnologiyalar, texnika vositalarini qo'llagan holda o'qitishi zarur. Matematikani nima uchun o'rganish kerak, chunki u hamma fanning asosi va kalitidir. Matematika fanining tarbiyaviy maqsadi esa o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, matematikani o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalash, matematik taffakurni va matematik madaniyatni shakllantirishdan iborat. Matematika fanini yaxshi bilgan va o'qigan bilganlarini amalda hayotga, muammolarni hal qilishda qo'llay oladigan o'quvchi har qanday vaziyatga ham yechim topa oladi.

Asosiy qism: O'qituvchiga sinfdagi barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish va ushbu jarayonning samaradorligini yuqori darajada oshirishga imkon beradigan metodika mavjud. Bu "Singapur" deb nomlangan o'qitish usulidir. . "Singapur matematikasi"- bu Singapurda ishlab chiqilgan va xalqaro miqyosda e'tirof qilingan ta'lim metodikasi bo'lib, asosan o'quvchilarning tushunchasini chuqur anglashiga, bolalarning mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu yondashuv 1980-yillarda Singapur ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, yillar o'tgani sari takomillashib, bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida muvaffaqiyatli joriy qilinmoqda. Singapur metodi metodikasi bo'yicha matematikani o'qitish osondan qiyinga tamoyilida olib chiqadi. Eng asosiysi muammoni hal qilishda Moddiy- Rasmlil-Timsolli yondashuv asosida ish olib boriladi. Dasturning maqsadi bolalarni fikrlashga va tushunishga fikrini bayon qilishga, ko'proq o'quvchi bilan birga muloqot qilishga o'rgatishdan iboratdir. Metodning mohiyati materialni qismlarga - qadamlarga shartli taqsimlashga va bolalar bir darajadan ikkinchisiga ma'lumot bilan ortiqcha yuklanmasdan harakat qilishiga qaratilgan. Singapur matematikasining eng tadbiiq qilinish kerak bo'lgan jihati o'quvchi bilan ko'proq muloqot qilish, savol-javoblar o'tkazish, masalani ko'proq hayotga bog'lab, shu

asosida hayotiy tajribasini orttirishdan iborat, bu esa ularning ijodkorlik va mustaqil fikrlash salohiyatini oshiradi.

Har bir bosqichda o'qituvchilarning vazifasi materialning maqsadiga chuqur kirib borishdan iboratdir. Bolalar o'zlarining tajribalaridan o'rganadilar, matematika fanining tamoyillarini o'zlashtiradilar va shundan keyingina bosqichma-bosqich asoslarga o'tadilar: formulalar, grafikalar, rasmlar hayotiy voqealar va boshqalar. Singapur matematikasi - bu materialni, muammoni chuqur tushunishga qaratilgan ko'p bosqichli o'quv dasturidir. Bolalar o'zlarining tajribalariga asoslanib, matematikani asosiy tushunchalarini mustaqil ravishda o'rganadilar va shundan keyingina o'qituvchi bilan birgalikda ma'lum bo'lmagan tushunchalarga: tenglamalar, formulalar va grafikalar o'tadilar. Bosqichma-bosqich usulda o'qituvchilar ma'lum bir qoidani o'zlashtirishning uch bosqichidan o'tadi: aniq, tasviriy va mavhum. Faol bosqich haqiqiy tajribaga asoslangan. Bunda bolalar matematik harakatlar tamoyilini tushunish uchun jismoniy ob'ektlar guruhini boshqaradilar. Boshqacha qilib aytganda, bolalar hisoblash tayoqchalari, kubiklar yoki boshqa narsalar yordamida qo'shishga natijani chiqarishga harakat qilishadi. Belgili bosqich haqiqiy narsalarni qog'ozga yoki ekranga olibkeladi. Haqiqiy tayoqchalar va kubiklarda bajarilgan xuddi shunday harakatlar endi bolaga rasm shaklida taqdim etiladi. Abstrakt bosqich olingan bilimlarni mustahkamlash va belgilar tizimini bolalarga o'z ifodasini taqdim etish bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, rasmga o'tgan hayotdan olingan kublar raqamlarga aylanadi.

Singapur matematikasi ommaviy axborot vositalarida "xatolar matematikasi" deb nomlanadi. Har qanday darsning boshida o'qituvchi bolalarni qoida bilan emas, balki darhol topshiriq bilan tanishtiradi. Bolalar mavjud bo'lgan bilimlar yoki taxminlarga asoslanib, yechishga harakat qilishadi. O'qituvchining vazifasi bolalarni ko'plab mumkin bo'lgan variantlar orasida muammoning yechimini izlashga o'rgatishdir. Shuningdek, xatolardan qo'rqqmaslik va ulardan uyalmaslikni, chunki ular to'g'ri javoblar va xulosalarga olib kelishi mumkin. Xatolar bilan ishlash (xato ustida emas) bolalarga javob topish ilmi sifatida

matematikaning ijobiy qiyofasini beradi. Singapur metodologiyasi bo'yicha zamonaviy dars:

- har bir o'quvchiga individual yondoshishni amalga oshiriladigan dars.
- turli xil faoliyat turlarini o'z ichiga olgan dars. - o'quvchiga qulay bo'lgan dars.
- mashg'ulot o'quvchining bilish faoliyatini rivojlantirishni rag'batlantiradigan dars.
- dars bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.
- darsda fikrlaydigan talaba-intellektualni tarbiyalaydi.
- dars hamkorlik, o'zaro tushunish, quvonch va ishtiyoq muhitini nazarda tutadi.

Shunday qilib, matematika darslarida Singapur o'qitish metodikasining o'quv tuzilmalaridan foydalangan holda, o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga bo'lgan g'ayrati kuchayadi. Bu maktab o'quvchilari tomonidan mavzu bo'yicha ta'lim dasturini yanada samarali o'zlashtirishga olib keladi.

Singapur matematikasi o'quv rejasi 5 ta asosiy tamoyilga asoslangan. Ular:

1. Munosabatlar
2. Metakognisiya
3. Qadriyatlar
4. Jarayonlar
5. Konsepsiya

Va bu tamoyillar o'z navbatida keng qamrovli bir nechta bo'g'inlarga bo'linadi.

O'qituvchilar turli metodika usullardan foydalanib o'quvchilarni yangi tushuncha va ko'nikmalarni o'rganishga jalb qilish uchun foydalanadilar.

Sinfda matematika darslarining yanada samarali o'tkazishda pedagogik yondashuvlarning quyidagi 3 ta turi ajratib ko'rsatish mumkin:

- A. Amaliy mashg'ulotga asoslangan ta'lim
- B. O'qituvchi tomonidan yo'naltiriladigan tadqiqot
- C. To'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma berishga asoslangan ta'lim

Ular bir-birini istisno qilmaydi va dars jarayonlarida yoki uning turli qismlarida ishlatilishi mumkin. Masalan, dars amaliy mashg'ulot bilan boshlanib, so'ngra o'qituvchi tomonidan yo'naltiriladigan tadqiqot bilan davom etishi va bevosita ko'rsatma bilan yakunlanishi mumkin.

O'quvchilarga fanlarni o'qitish va o'rgatish bilan birgalikda ular olgan bilimlarni munosib, odilona baholash ham muhim ish sanaladi. Singapur matematikasi xalqaro ta'lim reytinglarida, xususan PISA(Programme for International Student Assessment) va TIMSS(Trends In International Mathematics and Science Study) baholashlarida Singapur o'quvchilarining yuqori o'rinlarni egallashiga katta hissa qo'shgan. Hozirda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Singapur ta'lim tashkiloti hamkorligida maktablarda o'quvchilar bilimni sun'iy intellektga asoslangan platforma yordamida, ya'ni "Cerebry" platformasi orqali baholash tizimi yo'lga qo'yilgan. Singapur matematikasi va Cerebry platformasi o'zaro mukammal uyg'unlashgan ta'lim vositalaridir. Odatiy dars jarayonida Singapur metodikasi o'quvchiga chuqur tushuncha va mantiqiy fikrlashni o'rgatsa, Cerebry esa bu jarayonni raqamli muhitda natijasini ko'rsatib beradi. Ushbu platformadan o'quvchilar istalgan joyda shaxsiy login, parollari orqali kirib bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin. Platforma sun'iy intellektga asoslangan bo'lib, unda joylangan savollar o'quvchilarning bilimiga, berayotgan javoblariga moslashuvchan hisoblanadi. Platforma Singapur matematikasi tamoyillarini raqamli shaklda taqdim etadi, asosiy vazifasi o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va ularga moslashgan mashqlarni berish hamda rivojlanishni tahlil qilsihdan iborat. Masalan, o'quvchi cerebry platformasiga kirib matematika faniga oid testlardan yechganda muammoni hal qilish bergan javobi xato bo'lsa, platforma shu muammoga oid savollarni, masalani yechish bosqichlarini birma-bir kompetensiyalar orqali maydalab taqdim etadi va bu bilan o'quvchi masalani boshqattadan sinchkovlik bilan har bir etapiga javob beradi, mabodo to'g'ri javob berolmasa yana ham yaqinlashtirib savollar taqdim etadi. Bu bilan o'quvchini nafaqat hayotiy masalani matematik tarzda yechib matematik savodxonligi oshadi, balki uni o'qish savodxonligi, mantiqiy fikrlashi ham tobora kengayib boradi.

Cerebry platformasidagi savollar o'quvchilar bilimini baholash uchun xalqaro tadqiqotlar ya'ni, PISA, PIRLS savollari bilan juda yaqin va bu tadqiqotlarda qatnashib yaxshi natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Xulosa: Ushbu qilinayotgan ishlardan maqsad O'zbekiston yoshlarini zamon bilan hamnafas holda ta'lim, tarbiya berish va ularni bilim salohiyatini ochib berishda yana ham yaxshi sharoitlarni yaratishdan iboratdir. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ta'limda zamonaviy texnologiyalarni o'z o'rnida qo'llash PISA kabi xalqaro baholashda yuqori natijalarga erishish uchun asosiy sabab bo'lmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimi ham bu borada izchil qadamlar tashlamoqda. O'qituvchilarda fani yuzasidan yangi texnologiyalardan foydalanib darsini samarali, qiziqarli olib borishga xizmat qilsa, o'quvchi uchun bilim olishga bo'lgan qiziqishi tobora ortib bormoqda.

Davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz SH. M. Mirziyoyev teshabbuslari va Singapur ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda haftaning payshanba kunlari har bir tumandan ilg'or o'qituvchilar ichidan mentor o'qituvchilar tanlanib viloyat mahorat markazlarida Singapur ta'lim tizimi vakillaridan eng ilg'or o'qituvchilar orqali Zoom platformasida online darslar o'tilib, mentor o'qituvchilar tuman markazlarida maktablardan tayinlangan yetakchi o'qituvchilarga offline tarzda darslar tashkil qilishmoqda. Bu harakatlar kaskad usulida eng yuqori bo'g'indan quyi bo'g'ingacha kerakli ma'lumotlar yetkazib berilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad O'zbekiston ta'lim tizimini ham dunyo mamlakatlari ichida havas qiladigan darajaga ko'tarish va xalqaro tadqiqotlarda ham yuqori natijalarga erishishdan iborat. Ushbu o'zgarishlar boshida Prezidentimizning ta'lim tizimiga odilona qarashlari, siyosatlar o'qituvchilar va o'quvchilarga katta kuch bag'ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ХУНГ, Д. (2005). Singapore Math: Challenging Word Problems. Singapore: Marshall Cavendish Education.
2. Ban Har, Y. (2014). Teaching Primary Mathematics the Singapore Way. Singapore: Marshall Cavendish Education.
3. ЖОНСОН, Б. (2020). Innovative Teaching Strategies in Mathematics Using Technology. New York: Springer.
4. <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/58174>

5. Qodirova, D. (2022). "Matematika darslarida zamonaviy metodlardan foydalanish." O'qituvchi va innovatsiya, №4.
6. Rasulov, A., & Karimova, Z. (2023). "Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim sifati: Serebry platformasi misolida." Ta'limda innovatsiyalar jurnali, №2.
7. Mavlonova, R. (2021). Matematika o'qitishda zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: Fan nashriyoti.
8. Ministry of Education, Singapore. (2020). Mathematics Syllabus – Primary One to Six. Retrieved from www.moe.gov.sg
9. <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/58172>
10. Serebry platformasi rasmiy sayti: <https://serebry.ru>
11. Karimov, M. (2023). "Serebry platformasidan foydalanib, matematik darslarni boyitish." Ta'limda raqamli yondashuvlar, №1.
12. Toshpulatova, G. (2022). "Matematika fanini o'qitishda muammoli o'qitish metodidan foydalanish." Ilmiy izlanishlar jurnali, №3.
13. Karimova, D. (2021). "Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarni o'qitish tajribalari." Ta'lim sohasida innovatsiyalar, №2.
14. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi (2020). Boshlang'ich ta'limda matematika fani dasturi. Toshkent.
15. Rustamova, N. (2023). "Singapur metodikasi asosida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish." Ilm va taraqqiyot yo'lida, №1.
16. Xalilova, M. (2021). "Sifatli matematika ta'limi uchun interaktiv metodlar." O'qituvchi amaliyoti, №4.
17. Azizova, G. (2020). Matematika darslarida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Pedagogika nashriyoti.
18. Xusanov, A. (2022). "Raqamli platformalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish." Ta'lim texnologiyalari, №2.